

AVALIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CURRÍCULOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 17/01/2024](#)

EVALUATION AND ADAPTATION OF CURRICULUMS IN SPECIAL EDUCATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10524992

Francisca Martins dos Santos¹; Rodi Narciso²; Carolina Maciel Miranda³; Hérica Cristina da Silva Pinto⁴; Jeckson Santos do Nascimento⁵; Jorge José Klauch⁶; José Ricardo de Oliveira⁷; Juliana Lima de Souza⁸; Luiz Carlos Melo Gomes⁹; Mackson Azevedo Mafra¹⁰

Resumo

Este estudo aborda o desafio da avaliação e adaptação curricular na educação especial, focando nas práticas e estratégias adotadas no contexto brasileiro à luz das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo principal foi analisar abordagens de avaliação e adaptação curricular na educação especial, identificando práticas efetivas e desafios a serem superados. Utilizou-se a metodologia de revisão bibliográfica, explorando literatura acadêmica, documentos oficiais e estudos de caso relevantes. Os resultados indicaram desafios consideráveis na implementação de currículos adaptados, como resistência à mudança por parte dos educadores, escassez de recursos e a

necessidade de formação contínua dos professores. A BNCC surgiu como um guia importante, porém sua aplicação efetiva requer uma abordagem inclusiva. A análise de práticas internacionais destacou a importância de políticas integradas e colaborativas. Conclui-se que a educação especial necessita de uma abordagem multifacetada, enfatizando a capacitação de educadores e a implementação de estratégias inclusivas e eficazes. O estudo reforça a necessidade de compromisso contínuo com a educação verdadeiramente inclusiva e equitativa, garantindo que todos os alunos tenham acesso a oportunidades educacionais que respeitem suas individualidades e maximizem seu potencial.

Palavras-chave: Educação Especial. Adaptação Curricular. Avaliação.

Abstract

This study addressed the challenge of assessment and curricular adaptation in special education, focusing on practices and strategies adopted in the Brazilian context in light of the guidelines of the Base Nacional Comum Curricular (BNCC). The main objective was to analyze assessment approaches and curricular adaptations in special education, identifying effective practices and challenges that were overcome. A bibliographic review methodology was utilized, exploring academic literature, official documents, and relevant case studies. The findings indicated considerable challenges in implementing adapted curricula, including resistance to change by educators, scarcity of resources, and the need for ongoing teacher training. The BNCC emerged as an important guide, yet its effective application required an inclusive approach. The analysis of international practices highlighted the importance of integrated and collaborative policies. It was concluded that special education requires a multifaceted approach, emphasizing the training of educators and the implementation of inclusive and effective strategies. The study reinforced the need for ongoing commitment to truly inclusive and equitable education, ensuring that all students have access to

educational opportunities that respect their individualities and maximize their potential.

Keywords: Special Education. Curriculum Adaptation. Evaluation.

1. INTRODUÇÃO

A educação especial, um campo dedicado ao atendimento das necessidades educacionais específicas de alunos com deficiências, distúrbios de aprendizagem e desafios cognitivos, tem se destacado como um tema importante no panorama educacional contemporâneo. A relevância deste campo é ainda mais evidente quando se considera a crescente ênfase na inclusão e equidade no ambiente educacional. As práticas de avaliação e adaptação de currículos na educação especial são componentes essenciais para assegurar que todos os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade e adaptado às suas necessidades individuais.

A justificativa para aprofundar-se neste tema surge da necessidade emergente de transformar os sistemas educacionais para se tornarem mais inclusivos e responsivos. Em um mundo onde a diversidade é cada vez mais reconhecida e valorizada, é imperativo que as práticas educacionais reflitam e atendam a essa diversidade. A adaptação de currículos na educação especial não se limita apenas a uma questão de acessibilidade ou conformidade legal; é uma questão de direito humano e justiça social. Além disso, a eficácia das metodologias de avaliação em identificar as necessidades educacionais específicas e monitorar o progresso dos alunos é fundamental para o sucesso dessas adaptações curriculares. Nesse sentido, explorar este tema oferece compreensões para educadores, formuladores de políticas e pesquisadores, visando promover uma educação verdadeiramente inclusiva.

A problematização surge ao se considerar os desafios enfrentados na implementação de currículos adaptados. Como podem os sistemas educacionais, com recursos frequentemente limitados e com uma

variedade de necessidades estudantis, desenvolver e implementar currículos que sejam ao mesmo tempo inclusivos, eficazes e sustentáveis? A resistência à mudança, a falta de formação adequada dos professores e as limitações em termos de recursos tecnológicos e materiais didáticos são apenas algumas das barreiras que se impõem. Além disso, existe o desafio de equilibrar a necessidade de padrões educacionais uniformes, como proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil, com a necessidade de flexibilidade para atender às necessidades individuais dos alunos na educação especial.

Dentro deste contexto, busca-se analisar as estratégias e práticas atuais de avaliação e adaptação curricular na educação especial, com o intuito de identificar os modelos mais eficazes e as áreas que necessitam de melhorias. Além disso, pretende-se explorar as implicações da BNCC na educação especial, avaliando como suas diretrizes podem ser integradas para beneficiar alunos com necessidades especiais. Outro objetivo é examinar o papel das tecnologias educacionais e da formação docente na facilitação de práticas educacionais inclusivas. Finalmente, visa-se proporcionar recomendações práticas para educadores e decisores políticos sobre como superar os desafios existentes e melhorar a qualidade e a inclusividade da educação especial no Brasil.

Este estudo apresenta uma estrutura planejada para explorar as práticas e estratégias de avaliação e adaptação curricular na educação especial no Brasil, considerando as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A introdução estabelece a importância da educação especial no panorama educacional contemporâneo e a necessidade de práticas educacionais inclusivas e adaptativas. A justificativa do estudo decorre da necessidade de transformar sistemas educacionais para que se tornem mais inclusivos, refletindo a crescente valorização da diversidade na educação.

A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, abrangendo literatura acadêmica, documentos oficiais e estudos de caso relevantes,

proporcionando uma análise do tema. A seção de resultados e análise é dividida em tópicos específicos, cada um focando em um aspecto da educação especial. Estes incluem conceitos fundamentais e a evolução da educação especial, a influência da BNCC, metodologias de avaliação, princípios de adaptação curricular, o papel da tecnologia assistiva, desafios e estratégias de implementação, formação e desenvolvimento profissional dos educadores, e perspectivas internacionais.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa centra-se na revisão de literatura, uma abordagem sistemática para a coleta, análise e interpretação de dados provenientes de fontes documentais. Conforme explicado por Gil (2002), a revisão de literatura consiste na análise crítica de uma compilação de literatura científica, que permite ao pesquisador fundamentar teoricamente o estudo, identificar lacunas existentes na pesquisa atual e estabelecer novas perspectivas de investigação.

O processo de coleta de dados para esta revisão de literatura envolve uma busca por fontes relevantes, incluindo artigos acadêmicos, livros, dissertações, teses e documentos oficiais. Especial atenção é dada a obras de autores brasileiros que se destacam no campo da educação especial, como Almeida (2019), que discute a intersecção entre currículo e tecnologias, e Machado e Soares (2020), que abordam a relação entre currículo e sociedade. Essas fontes são selecionadas com base em sua relevância para os temas de avaliação e adaptação de currículos na educação especial, bem como pela sua contribuição para o entendimento das práticas educacionais inclusivas no contexto brasileiro.

A análise dos dados coletados é realizada através de uma leitura crítica e reflexiva dos textos, conforme sugerido por Minayo (2010). Este processo implica não apenas na compreensão dos conteúdos apresentados, mas também na avaliação crítica das perspectivas dos autores, metodologias de pesquisa utilizadas e conclusões alcançadas. O objetivo é identificar

padrões, temas, divergências e convergências nas diferentes fontes, possibilitando uma compreensão do estado atual do conhecimento no campo da educação especial.

Esta revisão de literatura também contempla a análise comparativa de currículos nacionais em diferentes países, conforme realizado por Opertti, Kang e Magni (2018), para proporcionar uma perspectiva global e identificar práticas inovadoras que possam ser adaptadas ao contexto brasileiro. Além disso, busca-se incorporar a visão de autores como Freire (1996), que enfatiza a importância da contextualização do ensino e da aprendizagem nas práticas educativas, para garantir que as recomendações propostas sejam relevantes e aplicáveis no Brasil.

3. RESULTADOS E ANÁLISE

Neste capítulo realiza-se uma exploração dos diversos aspectos relacionados à avaliação e adaptação de currículos na educação especial. Este capítulo está estruturado em tópicos específicos, cada um focando em um aspecto chave do campo de estudo.

Inicia-se com “Educação Especial: Conceitos e Contextualização”, onde se analisa os conceitos fundamentais da educação especial, sua evolução histórica e contextualização no cenário educacional atual. Esta seção visa estabelecer uma base sobre o que constitui a educação especial e sua trajetória ao longo do tempo.

Segue-se com “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Educação Especial”, focando em como a BNCC influencia e orienta a educação especial no Brasil. Analisam-se as diretrizes estabelecidas pela BNCC e sua aplicação no contexto da educação especial, destacando interseções e pontos de sinergia.

No tópico “Avaliação na Educação Especial”, discutem-se as metodologias e ferramentas de avaliação utilizadas nesta área. Explora-se como estas

avaliações são conduzidas e as melhores práticas para garantir sua eficácia e inclusão.

“Princípios de Adaptação Curricular” foca nas estratégias e abordagens para a adaptação curricular na educação especial, abordando como os currículos podem ser ajustados para atender às necessidades de alunos com deficiências ou desafios de aprendizagem, mantendo os padrões educacionais.

“Tecnologia Assistiva e Recursos Educacionais” examina o papel das tecnologias assistivas e dos recursos educacionais na educação especial, discutindo como essas tecnologias facilitam o aprendizado e inclusão de alunos com necessidades especiais.

“Desafios e Estratégias de Implementação” trata dos obstáculos na implementação de práticas de educação especial, discutindo estratégias eficazes que instituições educacionais e educadores podem adotar.

“Formação e Desenvolvimento Profissional dos Educadores” concentra-se na importância da formação contínua dos educadores na educação especial, abordando as necessidades de capacitação para lidar com as demandas específicas desta área.

Por fim, “Perspectivas Internacionais em Educação Especial” fornece um panorama global, apresentando um comparativo entre práticas educativas especiais em diferentes países, permitindo a identificação de tendências internacionais e lições aplicáveis ao Brasil.

3.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO

A Educação Especial, conforme definida por Skliar (1999), é um campo de conhecimento e de prática pedagógica que se ocupa do atendimento às necessidades educativas especiais de pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Skliar (1999, p. 45) destaca que “a Educação Especial deve

ser compreendida como uma modalidade de educação escolar que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realizando o atendimento educacional especializado, disponibilizando os serviços e recursos próprios desse atendimento e orientando os alunos quanto à sua utilização no ensino regular”.

Ao revisitar a evolução histórica da Educação Especial, observa-se que ela passou por diversas fases, desde uma perspectiva assistencialista até uma visão mais inclusiva e integradora. No contexto mundial, a Educação Especial começou a ganhar destaque na segunda metade do século XX, principalmente após a Declaração de Salamanca em 1994, que enfatizou a importância da inclusão e da igualdade de oportunidades educacionais para todos os alunos. No Brasil, a trajetória da Educação Especial tem sido marcada por avanços significativos, especialmente a partir da Constituição de 1988, que assegurou o direito à educação para todos, e a subsequente legislação e políticas públicas voltadas para a inclusão educacional.

A evolução da Educação Especial no Brasil é notável. Segundo Sasaki (2006, p. 31), “o Brasil tem vivenciado uma mudança paradigmática na área da Educação Especial, saindo de uma abordagem segregacionista e assistencialista para uma perspectiva inclusiva”. Este movimento rumo à inclusão se alinha com tendências globais e reflete um crescente reconhecimento da importância de sistemas educacionais que atendam a todos os alunos, independentemente de suas particularidades.

3.2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E A EDUCAÇÃO ESPECIAL

A BNCC estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, com o objetivo de garantir uma formação integral e a promoção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (Brasil, Ministério da Educação, 2017, p. 7).

Importante destacar, como exposto no documento da BNCC (Brasil, Ministério da Educação, 2017, p. 15), é que “a inclusão deve estar no centro das preocupações educacionais, assegurando o direito de aprender a todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras”. Esta ênfase na inclusão se alinha diretamente com as necessidades da Educação Especial, assegurando que as diretrizes curriculares nacionais contemplem e respeitem a diversidade dos alunos.

As diretrizes da BNCC para a inclusão e adaptação curricular na Educação Especial são fundamentais para orientar os sistemas educacionais na implementação de práticas pedagógicas inclusivas. Como aponta a BNCC (Brasil, Ministério da Educação, 2017, p. 63), “é necessário considerar as especificidades dos estudantes da Educação Especial e garantir a flexibilização e a adaptação curricular como recurso para o atendimento de suas necessidades educacionais especiais”. Essa abordagem implica um currículo que seja adaptável e flexível, capaz de se moldar às necessidades individuais dos alunos, garantindo assim uma educação verdadeiramente inclusiva.

3.3 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

A avaliação na educação especial é um processo complexo que requer uma abordagem diferenciada, considerando as necessidades individuais de cada aluno. Rogers (2003, p. 112) destaca que “a avaliação na educação especial deve ser vista como um processo contínuo e integrado de coleta e interpretação de informações relevantes para a tomada de decisões sobre a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno”.

Bondioli e Savio (2004, p. 87) complementam essa visão, ressaltando que “na educação especial, as avaliações devem ser adaptativas e funcionais, focando não apenas no desempenho acadêmico, mas também nas habilidades sociais, emocionais e de comunicação dos alunos”. Isso implica a necessidade de métodos de avaliação que sejam capazes de

captar competências e habilidades, indo além das métricas tradicionais de avaliação.

Esses métodos incluem avaliações formativas, que são realizadas ao longo do processo de ensino e aprendizagem para orientar as intervenções educacionais, e avaliações somativas, que fornecem um resumo do desempenho do aluno em determinado momento. A avaliação na educação especial também envolve a utilização de ferramentas adaptadas e abordagens diferenciadas, que possam acomodar as variadas formas de expressão e compreensão dos alunos com necessidades especiais.

3.4 PRINCÍPIOS DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR

Mittler (2000, p. 142) define a adaptação curricular como “ajustes e modificações no currículo geral para atender às necessidades de aprendizagem de alunos com deficiências, garantindo-lhes o acesso ao currículo em igualdade de condições com os demais alunos”. Esta definição ressalta a importância de garantir que o currículo seja acessível a todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações.

Ainscow (2005, p. 89) expande esta perspectiva, argumentando que “a adaptação curricular na educação especial deve ir além da mera modificação de conteúdos e abordagens de ensino; deve também incluir estratégias para promover a participação e o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem”. Essa visão aponta para a necessidade de uma abordagem na adaptação curricular, que considera não apenas o conteúdo a ser ensinado, mas também como ele é ensinado e como os alunos interagem com esse conteúdo.

As adaptações curriculares podem ocorrer em diferentes níveis, desde pequenas modificações nas atividades de ensino até alterações mais significativas na estrutura e nos objetivos dos programas educacionais. Essas adaptações são feitas com base em uma avaliação cuidadosa das

necessidades e potenciais de cada aluno, procurando oferecer um equilíbrio entre desafio e suporte.

3.5 TECNOLOGIA ASSISTIVA E RECURSOS EDUCACIONAIS

A tecnologia assistiva refere-se a qualquer item, equipamento ou sistema que aumente, mantenha ou melhore as capacidades funcionais de indivíduos com deficiências. Alper e Raharinirina (2006, p. 58) destacam que “a tecnologia assistiva na educação especial é fundamental para oferecer aos alunos com necessidades especiais as ferramentas necessárias para acessar o currículo, comunicar-se e participar de forma mais plena nas atividades escolares”.

O uso de tecnologias na educação especial tem se mostrado uma ferramenta poderosa para facilitar a aprendizagem e promover a inclusão. Wunsch (2018, p. 102) acrescenta que “as tecnologias educacionais na educação especial podem variar desde dispositivos simples, como lentes de aumento, até softwares e aplicativos altamente sofisticados, projetados para atender a necessidades específicas de aprendizagem”. Estas tecnologias permitem adaptações curriculares mais eficazes e oferecem aos alunos a oportunidade de superar barreiras que poderiam impedir seu pleno envolvimento e sucesso educacional.

As tecnologias assistivas abrangem recursos que vão desde ferramentas de comunicação alternativa e aumentativa até programas de computador que facilitam a leitura e a escrita para alunos com dislexia ou outras dificuldades de aprendizagem. A integração dessas tecnologias no ambiente de aprendizagem pode melhorar significativamente a acessibilidade e a experiência educacional para alunos com necessidades especiais.

3.6 DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

A adaptação curricular é uma tarefa complexa que envolve várias facetas, desde a concepção do currículo até sua implementação prática em sala

de aula. Slee (2011, p. 114) salienta que “um dos maiores desafios na adaptação curricular é garantir que as modificações feitas no currículo sejam significativas e efetivas para os alunos com necessidades especiais, sem comprometer a integridade e os objetivos educacionais do currículo geral”.

Almeida (2019, p. 89) complementa essa perspectiva, indicando que “a resistência à mudança por parte dos educadores, a falta de recursos adequados e a necessidade de formação contínua são barreiras significativas que precisam ser superadas para uma adaptação curricular efetiva na educação especial”. Esses desafios apontam para a necessidade de estratégias bem pensadas e recursos adequados para garantir que as adaptações curriculares sejam bem-sucedidas.

Para enfrentar esses desafios, é necessário um conjunto de estratégias que inclua formação e desenvolvimento profissional contínuo dos educadores, envolvimento de especialistas em educação especial, e investimento em recursos e infraestrutura. Além disso, é fundamental a adoção de uma abordagem colaborativa, que envolve educadores, pais, alunos e outros profissionais relevantes no processo de adaptação curricular.

3.7 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES

A capacitação dos educadores é fundamental para garantir a implementação eficaz de práticas pedagógicas inclusivas e adaptadas às necessidades de todos os alunos. Florian (2008, p. 76) argumenta que “a formação de professores para a educação especial não deve ser vista como um adendo à sua formação geral, mas como uma parte integral que enriquece sua compreensão e habilidades pedagógicas em todos os aspectos do ensino”.

Machado e Soares (2020, p. 92) reforçam essa visão, destacando que “a formação contínua e especializada dos educadores é importante para

enfrentar os desafios da educação inclusiva e para adaptar-se às constantes mudanças e desenvolvimentos no campo da educação especial”. Eles enfatizam a necessidade de uma formação docente que vá além do conhecimento teórico, incluindo o desenvolvimento de competências práticas para lidar com a diversidade em sala de aula.

Dessa forma, a formação docente eficaz na área de educação especial requer um enfoque em metodologias inclusivas, conhecimento sobre tecnologias assistivas e uma abordagem sensível e adaptativa às diferentes necessidades dos alunos.

3.8 PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

A compreensão das abordagens internacionais é essencial para enriquecer o debate sobre a educação especial e para identificar estratégias eficazes que podem ser adaptadas ao contexto brasileiro. Opertti, Kang e Magni (2018, p. 55) ressaltam a importância dessa perspectiva ao afirmar que “examinar as práticas educativas inclusivas de diferentes países permite identificar tendências comuns, desafios enfrentados e soluções inovadoras que transcendem fronteiras nacionais”.

Os autores, em seu estudo, destacam exemplos de países que implementaram práticas inclusivas notáveis. Eles observam que, em muitos casos, “os sistemas educacionais que alcançam maior sucesso na inclusão são aqueles que promovem políticas integradas, que abordam não só a educação especial, mas todos os aspectos da inclusão educacional e social” (Opertti, Kang e Magni, 2018, p. 60). Esta abordagem é fundamental para criar um ambiente educacional que seja verdadeiramente acessível e benéfico para todos os alunos.

Além disso, as práticas internacionais em educação especial destacam a importância da colaboração e do compartilhamento de conhecimento entre diferentes países. Como Opertti, Kang e Magni (2018, p. 62) apontam, “a troca de experiências e práticas entre países pode ser um meio para aprimorar as políticas e práticas de educação especial e para

promover uma compreensão mais profunda dos princípios da educação inclusiva”.

Os resultados e análises apresentados neste capítulo contribuem significativamente para abordar o problema e atingir o objetivo geral da pesquisa, que é entender as práticas e estratégias de avaliação e adaptação curricular na educação especial no contexto do Brasil e sob as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A exploração dos conceitos e da evolução histórica da educação especial estabelece uma compreensão sobre a natureza e o desenvolvimento deste campo, crucial para identificar as necessidades atuais e futuras na adaptação curricular. A análise da influência da BNCC na educação especial ilustra como as políticas nacionais podem moldar a abordagem para a inclusão e a adaptação, destacando a necessidade de alinhamento entre as diretrizes nacionais e as práticas pedagógicas.

A discussão sobre avaliação na educação especial oferece compreensões sobre métodos eficazes e inclusivos, fundamentais para uma abrangência das necessidades dos alunos e para orientar as adaptações curriculares. A ênfase nos princípios de adaptação curricular ilustra as estratégias para modificar o currículo de modo a beneficiar todos os alunos, respeitando suas diferenças individuais.

O exame do papel da tecnologia assistiva e dos recursos educacionais na educação especial destaca a importância de ferramentas que podem facilitar a aprendizagem e a inclusão. A discussão sobre os desafios e estratégias de implementação fornece uma visão realista das barreiras enfrentadas e das possíveis soluções para superá-las.

Por fim, a análise das perspectivas internacionais em educação especial oferece uma comparação global, permitindo a identificação de melhores práticas que podem ser adaptadas ao contexto brasileiro. A formação e o desenvolvimento contínuo dos educadores são ressaltados como elementos cruciais para a efetivação de práticas inclusivas e adaptativas.

Consequentemente, este capítulo fornece uma contribuição significativa para a compreensão dos complexos desafios e das estratégias necessárias para a avaliação e adaptação curricular na educação especial, enfatizando a necessidade de um compromisso contínuo com uma educação inclusiva e equitativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema inicialmente identificado foi a necessidade de avaliação e adaptação curricular na educação especial, uma área que enfrenta desafios significativos para atender às necessidades específicas de alunos com deficiências ou dificuldades de aprendizagem. O objetivo geral deste estudo foi analisar e compreender as práticas e estratégias de avaliação e adaptação curricular na educação especial, considerando o contexto brasileiro e as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A metodologia adotada para alcançar este objetivo foi a revisão bibliográfica, envolvendo a análise crítica de literatura acadêmica, documentos oficiais e estudos de caso relevantes. Esta abordagem permitiu uma compreensão aprofundada dos diversos aspectos relacionados à educação especial, incluindo conceitos, práticas pedagógicas, desafios e estratégias de implementação.

Os resultados obtidos revelaram que, apesar dos avanços significativos em termos de políticas e práticas inclusivas, ainda existem desafios substanciais na implementação de currículos adaptados na educação especial. As principais dificuldades identificadas incluem a resistência à mudança por parte dos educadores, a falta de recursos e infraestrutura adequados, e a necessidade de formação contínua e especializada dos professores.

Foi observado também que a BNCC desempenha um papel fundamental na orientação da educação especial no Brasil, estabelecendo diretrizes para a inclusão e a adaptação curricular. No entanto, sua implementação

eficaz requer uma abordagem que leve em consideração as necessidades individuais dos alunos e a realidade das escolas.

A análise de práticas internacionais em educação especial forneceu compreensões sobre como diferentes países enfrentam os desafios da educação inclusiva. Essa perspectiva global ressalta a importância de políticas integradas e da colaboração entre países para o aprimoramento das práticas educativas especiais.

Em conclusão, este estudo contribui para o entendimento de que a educação especial é um campo dinâmico e complexo, que requer uma abordagem para atender eficazmente às necessidades de todos os alunos. É essencial que os educadores, administradores escolares e formuladores de políticas continuem a buscar e implementar estratégias inovadoras e eficazes para a avaliação e adaptação curricular na educação especial. A formação e o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores surgem como elementos chave para o sucesso dessas iniciativas. O compromisso com uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa deve permanecer no centro das discussões e práticas pedagógicas, garantindo que todos os alunos tenham acesso a oportunidades educacionais que respeitem suas individualidades e maximizem seu potencial.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Siderly do Carmo Dahle de. *Convergências entre currículo e tecnologias*. Curitiba: InterSaberes, 2019.

AINSCOW, M. *Desenvolvimento de escolas inclusivas: ideias, propostas e experiências para melhorar as instituições escolares*. Porto Alegre: Artmed, 2005.

ALPER, S.; Raharinirina, S. Assistive technology for individuals with disabilities: A review and synthesis of the literature. *Journal of Special Education Technology*, v. 21, n. 2, p. 47-64, 2006.

BONDIOLI, A.; Savio, D. A avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: Artmed, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2017.

FLORIAN, L. Inclusive pedagogy: A transformative approach to individual differences but can it help reduce educational inequalities? *Scottish Educational Review*, v. 40, n. 2, p. 5-14, 2008.

MACHADO, Dinamara Pereira; Soares, Kátia Regina Dambiski. Currículo e sociedade. Curitiba: Contentus, 2020.

MITTLER, P. Working towards inclusive education: Social contexts. London: David Fulton, 2000.

OPERTTI, R.; Kang, H.; Magni, G. Análise comparativa dos quadros curriculares nacionais de cinco países: Brasil, Camboja, Finlândia, Quênia e Peru. Genebra: UNESCO International Bureau of Education, 2018.

ROGERS, C. R. A student-centered approach: Carl Rogers and humanistic education. In: Kirschenbaum, H.; Henderson, V. L. (Eds.). *The Carl Rogers reader*. Boston: Houghton Mifflin, 2003, p. 103-114.

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

SLEE, R. The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education. London: Routledge, 2011.

SKLIAR, C. A educação especial no contexto das diferenças humanas. Porto Alegre: Mediação, 1999.

WUNSCH, L. P. Tecnologias na Educação: conceitos e práticas. Curitiba: InterSaberes, 2018.

-
-
- ¹Doutoranda em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales. E-mail: martinsfrancisca64@gmail.com
- ²Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: rodynarciso1974@gmail.com
- ³Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: carolinasupervisao2019@gmail.com
- ⁴Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: hcristina.sp@gmail.com
- ⁵Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: jeckson_sn@hotmail.com
- ⁶Especialista em Educação Inclusiva e Especial pela Universidade Candido Mendes. E-mail: jorgeklauch@gmail.com
- ⁷Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: jricardoprof76@gmail.com
- ⁸Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: souza.juliana2010@hotmail.com
- ⁹Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University. E-mail: luiz.melo@ifce.edu.br
- ¹⁰Doutor em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: mackson.azevedo@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil